

Спорт и политика. Социологический анализ взаимодействия

Пурыгина М.Г., преподаватель каф. "ФВиС"
Бойко Г.М., ст. преподаватель каф. "ФВиС"
БГТУ

Аннотация. В данной статье рассмотрено изменение взаимосвязи политики и спорта на протяжении некоторого периода, а также представлены направления деятельности, в которых в дальнейшем надо будет работать для усиления этой взаимосвязи.

Ключевые слова: спорт, направление, физическая культура, теория, диалектика, политика, социология, анализ взаимодействия, деятели.

В 1950-х годах произошла трансформация к публичному признанию связи политики со спортом, а также постепенно начали уходить от будучи популярной концепции аполитичности и нейтралитета спорта. Социолог из Франции Дж. Мейно, проводя анализ взаимосвязи между спортом и политикой, считал, что спорт по большей части служит орудием в руках политических деятелей, однако сам не оказывает воздействие на политику. Американские социологи, Г. Люшен и Дж. Сейдж, заявляли, что достижения спортивных команд и отдельных атлетов становятся всё более политически значимыми, а значит их используют в политических целях. Они считают, что политические институты так или иначе оказывают влияние на институт спорта, доказывая их тесную связь друг с другом.

В наше время прослеживается возрастающая связь между политикой и спортом. Сейчас успешное применение спорта и спортсменов как объектов всеобщей любви вытекает в приличные политические дивиденды. Чтобы проиллюстрировать это, обратимся к некоторым высказываниям политиков различных государств. Джон Кеннеди в 1960 г. заявил на эту тему: «Значимость страны определяется количеством ядерных боеголовок и завоеванных золотых олимпийских медалей». И действительно, СССР и США не только конкурировали на политической арене, но и вели ожесточенную борьбу за первенство в спорте. В 1974 г. Дж. Форд заметил, что для всех стран нет более важного фактора роста и состояния, чем соревновательный спорт, не важно, какой у страны характер и уровень образованности общества. В 1998 г. Ф. Миттеран сказал, что спортивная деятельность обязана стать одним из ключевых аспектов государственной политики.

Можно выделить некоторые направления применения спорта в политике:

1) Прямое вступление в политическую деятельность спортивной элиты. Те же В. Борзов и О. Блохин в "первых пятерках" "Руха" и "Громады", участие Ю. Власова в президентской кампании 1996 г. в России, когда он при сильной информационной блокаде на голосовании практически не уступил М. Горбачеву и обошел В. Брынцалова. В конечном итоге, роль А. Карелина в грандиозном успехе предвыборного блока "Единство" на думских выборах 1999 г.

2) Переход руководства НОКам, представлятельным организациям международного олимпийского движения, национальным спортивным федерациям президентов.

3) Увеличивающееся применение через СМИ спортивного рычага избирательных кампаний.

Американские социологи выделяют три основных сферы применения спорта в политике:

1) для укрепления положительного имиджа политического деятеля;

2) для прививания чувства единства нации;

3) для сравнительного анализа политических идеологий и конкуренции между ними. Большую значимость здесь имеет повышение внимания зрителей, которые потенциально являются избирателями, к конкретной политике.

Чтобы доказать гипотезу о растущем влиянии политики и спорта друг на друга 1998 г. Был проведён опрос некоторых специалистов. В социологическом исследовании принимали участие две группы, каждая из которых состояла из тридцати человек. Профессиональный и научный уровень респондентов доказывал результативность и чистоту опроса. Политиков одной группы представляли депутаты Верховной Рады XIII и XIV созывов, партийные деятели, ректоры вузов, профессора-политологи, а также молодые ученые. Деятели спорта второй группы представляли соответственно ректоры и проректоры, заведующие кафедрами физкультурных вузов, заслуженные работники физической культуры и спорта, олимпийские и мировые чемпионы, молодые преподаватели.

Респондентам было предложено поделиться своим видением проблемы отношений спорта и политики, давая ответ на 6 основных и несколько вторичных вопросов, которые задавались в ходе опроса. Большая часть респондентов считали, что усиление их взаимосвязи — это естественное явление, последствие растущего общественно-экономического значения, высокой популярности спорта. Но при этом эти взаимосвязи в наше время пока мало изучены, им необходим глубокий научный и социологический анализ. Но уже сегодня специалисты осознают отрицательные последствия применения спорта для нечестных достижений целей в политике.

Появляется убежденность в том, что дальнейшие исследования связи просто необходимы. Можно выделить несколько направлений, в которых необходимо работать для усиления связи между политикой и спортом:

1) определение инструментов, которые позволят усилить политическое представительство в органах гос. власти и законное отстаивание его интересов

2) использование системы СМИ эффективно для того, чтобы обеспечить пропаганду спорта и расширить представительство спортсменов в законодательных и исполнительных органах власти

3) разработка с помощью PR (связи с общественностью) такого информационно-пропагандистского обеспечения.

Таким образом, диалектическая логика политики и спорта представляет не только академический, но и усиливающийся практический интерес для современного политического процесса.

Литература:

1. Андренов Н.Б. Политика и спорт через призму / Н.Б. Андренов – [Текст] // Спутник+: 2018 – 110 с.
2. Прозуменщиков М.Ю. Большой спорт и большая политика / М.Ю. Прозуменщиков – [Текст] // Российская политическая энциклопедия: 2004 – 464 с.
3. Столяров В.И. Спорт вне политики и в мире политики / В.И. Столяров – [Текст] // Русайнс: 2017 – 296 с.